

La indeterminación modal del valor de posibilidad de « *poder* »

Mercedes GONZÁLEZ VÁZQUEZ
Universidad Carolina de Praga

1. Introducción

Es sabido que los verbos modales constituyen un claro exponente de la imposibilidad de definir el significado modal a través de rasgos componenciales necesarios y suficientes y de la necesidad del contexto para desambiguar. La importancia concedida al contexto no impide que ciertos rasgos sintáctico-semánticos nos ayuden a delimitar los significados modales. Así, la combinación de ciertas características sintácticas con ciertas propiedades semánticas en determinados contextos pragmáticos asignarían a *poder* un valor modal unívoco. Sin embargo, como ya hemos señalado, con frecuencia el contexto se manifiesta insuficiente para determinar la significación modal de manera que los significados se presentan fusionados, ambiguos o indeterminados¹. Esta indeterminación semántica acontece con los cuatro valores de *poder*: posibilidad radical, capacidad, permiso y posibilidad epistémica (subjética). Cabría añadir, en opinión de Lyons (1977) y Hengeveld (1997), un quinto valor: la posibilidad epistémica objetiva. Frente a la idea ampliamente extendida de que el contexto proporciona las claves interpretativas para la recuperación del significado expresado por el hablante, con la perífrasis modal *poder*+ *infinitivo* nos encontramos ante la paradoja de tener que atribuir al contexto la indeterminación semántica existente. El problema de la ambigüedad e indeterminación ha recibido dos tratamientos. Desde una perspectiva monosémica, se parte de un significado general de *poder* definido como « ausencia de obstáculos para que el estado de cosas denotado sea realizado » (Perkins 1983) y como aquel significado que indica que « existen ciertas condiciones favorecedoras » (Bybee, Pagliuca y Perkins 1994). Estas definiciones recogen los cuatro significados distinguidos previamente, siendo el contexto el que permite atribuir la lectura final al identificar las condiciones favorecedoras existentes ya sea con el permiso, con la posibilidad objetiva o con la capacidad para la realización del evento. Considerar sólo un significado básico invariante y el resto de los significados como variantes contextuales supone afirmar que los significados modales dependen totalmente del contexto para ser interpretados, supone, en consecuencia, vaciarlos de

¹ Para la distinción de estos tres fenómenos vid. Coates (1983)

contenido al asignarles sólo un significado general invariante que no capta la realidad lingüística. Desde un tratamiento polisémico y cognitivo, nos hallamos ante un contenido radial que posee cinco significados centrales o prototípicos y diversos matices periféricos, estando todos ellos interconectados en una red semántica que responde al significado general de posibilidad lógica. En el marco de la polisemia, en lo que sigue procederemos a analizar tres tipos de posibilidad expresados por *poder* y tras ello analizaremos algunos casos de indeterminación.

2. Tres tipos de posibilidad modal

La modalidad se define como la expresión de la opinión o actitud del hablante hacia el contenido de la proposición (Lyons 1977 : 793). Los cinco significados constituyen un continuum de gramaticalización y subjetivización que va desde los significados radicales, capacidad y permiso a los epistémicos, con la posibilidad radical como puente entre ellos. En el seno de este *continuum*, la distinción de tres tipos de posibilidad, además de presentar indeterminación, levanta una gran controversia. Lo que sí se admite es la clasificación de los valores modales en dos grupos, significados epistémicos y radicales, guiada por el criterio de la presencia o no de la subjetividad en la cualificación. Los contenidos epistémicos (posibilidad epistémica subjetiva y objetiva) son subjetivos porque reflejan la opinión y el grado de compromiso del hablante con la verdad del contenido proposicional mientras que los llamados valores radicales (la posibilidad radical, la capacidad y el permiso) son objetivos porque indican la relación entre el agente y el acontecimiento, siendo, por tanto, valores cuasi-assertivos.

2.1. La posibilidad radical

En la bibliografía modal existe común acuerdo en reconocer una variante de la posibilidad, la llamada « root possibility » propuesta por Coates (1983) y definida como la posibilidad externa que proviene de propiedades o circunstancias directamente relacionadas con el sujeto. Esta autora contrasta la « root possibility » con la « epistemic possibility » (equivalente a nuestra modalidad epistémica subjetiva) por medio de los ejemplos siguientes² :

The pollen may be taken from the statements of one rose and transferred to the stigma of another.

Root possibility : 'it's possible for the pollen to be taken...'

Epistemic possibility : 'it's possible that the pollen will be taken...'

Con la posibilidad radical se describe una situación que procede de la naturaleza de las cosas (*possible for* en la naturaleza del estado de cosas existen indicios de la existencia de la posibilidad objetiva ; el hablante simplemente constata en la realidad que existe una posibilidad objetiva), mientras que con la epistémica la situación proviene del actual estado de cosas « es posible que » (*possible that* tras examinar el estado de cosas, el hablante da su opinión). También encontramos en White (1975 : 6) esta distinción :

² Siguiendo a esta autora, encontramos el fenómeno de fusión o neutralización (« merger ») cuando dos significados coexisten en un mismo enunciado sin necesidad de tener que elegir entre uno de ellos y descartar el otro - a diferencia de lo que ocurre en el fenómeno de ambigüedad - y el oyente percibe ambos significados conjuntamente. Se trata de dos significados que en otro contexto son distintos.

To say that it is possible for X to V — where 'V' is a variable for any verb — is to stress the actual existence of a possibility, that is, what possibility actually exists; whereas to say that it is possible that X Vs is to stress the possible existence of an actuality, that is, what actuality possibly exists.

Bybee et al. (1994 : 235) la incluyen entre las modalidades radicales orientadas al agente y la definen como « enabling conditions, physical or social, exist ». Más adelante especifican (ibid.320) « it is possible for the agent to carry out the action of the main verb; s/he is able and external conditions allow it: *You can get that kind of paper at Ulbrich's* ». Ejemplos de posibilidad radical son:

1. En la calle Almirante, por nada, por mil pesetas, se la *podía alquilar* sin condiciones.
2. Por sólo cien pesetas *te puedes tomar* un bocadillo de lo que *quieras* en el bar de la esquina.

La posibilidad radical y la capacidad o habilidad de un agente para realizar algo presentan en ocasiones indeterminación lo que conduce a muchos autores a considerar la posibilidad radical como un subtipo de capacidad³ (Nuyts, 1993; Bybee, 1994). Nos interesa destacar que no se trata de una característica del agente sino de la potencialidad de la actualización por parte del agente del SoA. Se trata de una potencialidad real, independiente de la opinión del hablante, orientada al presente y futuro, hacia un mundo posible en el que tendría lugar el evento y cuya realización sólo depende de las circunstancias externas y de la voluntad del agente. En caso de estar situada en el pasado se indicaría el cumplimiento del evento, el evento ya estaría actualizado. Por el contrario, en el valor de capacidad, la realización depende exclusivamente de la voluntad del agente y de sus características inherentes (está determinada por el gradiente de restricción de inherencia propuesto por Coates). El puente de indeterminación entre la capacidad y la posibilidad radical está constituido por los casos en que la capacidad o habilidad del agente mantiene alguna relación con factores externos (la capacidad circunstancial o disposicional de Kiefer 1997):

3. Se encontró del otro lado reptando con una lentitud que ahora *podía medir y abominar*.
4. La revelación del temor da ideas a quien atemoriza o a quien *puede hacerlo*.

Todos los valores presentan algún tipo de indeterminación con la posibilidad radical (el valor más frecuente). Por ejemplo en (5) la indeterminación acontece entre la posibilidad radical, el permiso y la capacidad (el valor de permiso se manifiesta por la presencia del complemento « con total libertad e inmunidad »):

5. Tu aspecto me demuestra que estás viva y *puedes hasta deambular* por esas calles con total libertad e inmunidad.

³ En ejemplos como (a) « Desde aquí se puede ver la Torre Eiffel » y (b) « Hoy no puedo cantar » demuestran que la capacidad y la posibilidad son independientes. En (a) no se implica que exista la capacidad y de hecho se puede tener la posibilidad radical, i.e. circunstancias externas, pero no la capacidad, i.e. disposiciones internas. En (b) la situación es la contraria, el hablante posee la capacidad pero no puede ponerla en práctica debido a las circunstancias.

2.2. La posibilidad de la modalidad epistémica

La bibliografía concibe la modalidad epistémica como la evaluación de que un estado de cosas sea posible, probable o necesario. Se debe a Lyons (1977) la primera formulación de la distinción de dos tipos de modalidades epistémicas, la objetiva y la subjetiva. La diferencia reside en la presencia o la ausencia de la opinión del locutor en la evaluación: la objetiva fundamenta los grados de probabilidad en el conocimiento general del hablante de hechos objetivos, mientras que la subjetiva es una suposición u opinión particular que no se funda en hechos conocidos sino en la pura intuición del hablante. De acuerdo con esto, la objetiva se halla en correlación con la inferencia deductiva y la subjetiva con la inferencia especulativa y, en consecuencia, la correlación se extendería a los verbos *poder* y *deber*. Dicha correlación la encontramos reflejada en la siguiente afirmación de Roullet (1979 :53) :

pour les emplois épistémiques, on peut distinguer aussi une valeur objective (simple constat d'une possibilité) et une valeur subjective (expression d'un jugement de l'énonciateur), mais alors que l'interprétation normale de devoir épistémique, sauf contre-indication, est subjective, celle de pouvoir épistémique est parfois ambiguë, mais le plus souvent objective. L'énoncé Il peut avoir des empreintes sur le combiné (p.32) est interprété comme Il n'est pas exclu qu'il y ait des empreintes, je ne prends pas position plutôt que Je pense qu'il y a peut-être des empreintes.

Sin embargo, la distinción postulada por Lyons atañe tanto a *poder* como a *deber*, es decir, ambos verbos admitirían la doble lectura epistémica. Hengeveld (fc :111), consciente de los inconvenientes de la formulación de Lyons (p. ej. cómo demostrar la ausencia o presencia de la opinión subjetiva), reformula la distinción en los siguientes términos⁴ :

Epistemic event-oriented modality (= epistémica objetiva) characterizes events in terms of the (im)possibility of their occurrence in view of what is known about the world. It is generally restricted to a realis versus irrealis (or potentialis) opposition.

Proposition oriented modality (= epistémica subjetiva) expresses several degrees of commitment with respect to the proposition. It expresses the degree of belief and knowledge of the speaker about the truth of the proposition.

De este modo los adverbios como *probablemente*, *posiblemente* expresarían la modalidad epistémica subjetiva mientras que los adjetivos *es probable*, *es posible* expresarían la objetiva, pudiendo ser combinadas ambas modalidades en un mismo enunciado : *Es posible que probablemente mañana llueva* o *probablemente es posible que mañana llueva*. La distinción ha recibido críticas siendo la más consistente la que incide en la presencia de distintas evidencias en las que se basa el hablante para evaluar como factor que provoca diferencias semánticas en los juicios del hablante. Nuyts (1992 : 76) considera la distinción carente de fundamento porque la modalidad

⁴ Klare (1980:319) también concibe la presencia de una doble perspectiva en la evaluación de los hechos: « le rapport entre le contenu de l'énoncé et la réalité objective se reflète, médiatisé, et indirectement il est vrai, dans la modalité objective. C'est-à-dire que le sujet parlant peut indiquer, par l'organisation de son énoncé, si ce qu'il dit correspondra à la réalité objective ou non. Cette constatation est complétée par la modalité subjective qui permettra au locuteur d'exprimer son attitude mentale, personnelle, vis-à-vis des faits réels, vis-à-vis de l'action et du procès mis en cause ».

subjettiva es superflua al estar apoyada en la objetiva « one would expect that the degree of commitment of a speaker to the truth of the contents of an utterance is precisely a matter of his evaluation of the state of affairs expressed in that utterance in the light of his general knowledge ». Estima que no existe diferencia modal porque el juicio modal es siempre el mismo. Lo único que reconoce este autor es la existencia de distintas fuentes evidenciales : en la subjettiva la evidencia es accesible sólo al hablante y además su naturaleza es menos convincente y en la objetiva la evidencia es accesible a un grupo extenso de gente y en consecuencia, se caracteriza por ser más convincente.

En vista de los inconvenientes planteados, proponemos un reanálisis de la propuesta examinando algunos de los factores que intervienen en la distinción.

2.2.1. La posibilidad epistémica objetiva

Se identifica con la posibilidad de una sola cara o lateral aristotélica : el cumplimiento de la predicación es al menos posible aunque no necesario⁵. Siguiendo la propuesta de Hengeveld (vid. supra), se trata de una posibilidad binaria expresada en términos de « sí/no posible » o « *realis/irrealis* », sin gradación intermedia. Comparte en común con la posibilidad radical el hecho de que ambas presentan la existencia de la posibilidad objetiva, i.e. la potencialidad del estado de cosas. En la radical se constata la potencialidad real del cumplimiento del evento gracias a las circunstancias existentes mientras que a través de la objetiva se señala la creencia del hablante en la potencialidad del cumplimiento del evento en un mundo posible acorde con las condiciones imaginarias por él creadas. Como se observa, la epistémica es una opinión en la que la posibilidad no depende de las circunstancias externas reales, existentes, sino que depende de condiciones o circunstancias hipotéticas imaginadas por el hablante y en las que se basa para llevar a cabo la evaluación⁶. Basándose en dichas circunstancias o factores imaginarios (que pueden presentarse explícitamente o permanecer implícitos) el hablante cree en la potencialidad, en la posibilidad objetiva de que el evento se realice. Por ejemplo, las circunstancias o condiciones imaginarias están implícitas en :

6. Juan *puede ser* muy amable (en efecto, bajo ciertas circunstancias existe la posibilidad de que Juan sea amable : p.ej. cuando quiere lo es).

⁵ Esta posibilidad integra también, a nuestro modo de ver, los valores de posibilidad esporádica de Palmer (1986) y Kleiber (1983): esporádica temporal: *Jean peut être odieux* (a veces); esporádica referencial o existencial: *les alsaciens peuvent être obèses* (algunos alsacianos).

⁶ Aunque, en efecto, existan circunstancias imaginarias también pueden presentarse circunstancias efectivamente reales. Es el vínculo entre las condiciones o circunstancias y la evaluación de la proposición lo que es imaginario e impuesto inferencialmente por el hablante. Las condiciones y circunstancias pueden ser reales pero lo que no es real sino hipotético es el vínculo modal que establece el hablante entre ellas y la proposición. Es decir, la aplicabilidad y adecuación de las circunstancias y condiciones a la proposición modal no es más que una hipótesis, una opinión. Si hablamos de circunstancia o condiciones imaginarias es por contrastarlas con las circunstancias reales de la posibilidad radical, que se adecúan a la proposición en el mundo real (vid. ejs. 8-10). Se persigue con esto mantener diferenciadas la inferencia práctica propia de la posibilidad radical de la inferencia lógica, que sólo emplea el razonamiento, propia de la modalidad epistémica (vid. Kiefer 1997).

Por otro lado, debemos mencionar que las condiciones hipotéticas y las circunstancias se identifican con las evidencias o indicios de que dispone el hablante para valorar, sean reales o imaginarios. De nuevo, lo importante no es la realidad o irrealidad de la evidencia sino el vínculo de razonamiento lógico que existe entre ellas y la proposición, si el vínculo es real o impuesto por el hablante, i.e. si la inferencia es práctica o lógica.

7. —Nadie me ha sabido decir quién era. Una fan descocada, digo yo.
¿Es importante?

- *Puede serlo* (en efecto, existe la posibilidad de que sea importante de ser ciertas las condiciones e hipótesis del hablante).

Resulta evidente que se basa en una fuente evidencial y no considera que le falten evidencias sino que las que posee son las adecuadas, las necesarias y suficientes. Las condiciones imaginarias creadas por el hablante para sostener su creencia están explícitas en :

8. Basta con que el sol haya atezado suficientemente su rostro para que *pueda ser* confundido con su hermano.
9. Sabedor de que las cosas *pueden complicarse* si el MOPT no comienza en los plazos previstos.
10. La situación económica gallega está marcada por la crisis general del modelo actual de crecimiento y la incapacidad de definir un nuevo modelo, lo que *puede colocar* a Galicia en uno de los peores momentos de su historia.

La posibilidad objetiva se combina con tiempo pasado en cuyo caso la posibilidad no ha sido actualizada (ejs. 11 y 12). En (12) se presenta una sugerencia y queja de algo que no se ha llevado a cabo y, según el hablante, existía la posibilidad objetiva para su realización. Si la posibilidad hubiera sido actualizada no se trataría de una opinión sino de una constatación de dicha posibilidad ; no nos encontraríamos, por tanto, ante la modalidad epistémica sino ante la posibilidad radical actualizada :

11. Pero Carlota era muy joven cuando quedó huérfana. Pudo acobardarse, *pudo buscar* apoyo en alguien de la familia. Se las arregló sola.
12. *Podía haberme convocado* también a mí en la Academia de Bellas Artes para su cita previa, y luego ya habría yo decidido si quería o no más encuentros.

También se encuentra orientada al futuro : el hablante da por cierta una posibilidad que estima real otorgándole al futuro el estatuto de futuro cierto (frente al futuro incierto propio de la modalidad epistémica subjetiva) :

13. Esto, que sería ventajoso para ti, porque *podrías entregar* el maletín y te ahorrarías un desplazamiento engorroso, para mí sería fatal.
14. Procuré tragar saliva, cosa nada fácil, como *podrá comprobar* quien desee hacer el experimento, bien con fines académicos, bien por solidaridad con mi persona.

Como se habrá observado a partir de los ejemplos, en la epistémica objetiva y en la radical el locutor no duda. En la segunda solamente se transmite descriptivamente un estado de cosas de la realidad, una aserción constatativa acerca de la posibilidad independiente de su opinión. En la primera el hablante expresa su opinión que considera objetiva y cierta, por tanto la presenta como si se tratara de un conocimiento objetivo, de una cuasi-aserción⁷.

⁷ White (ibid. 10) señala que en la objetiva se puede preguntar por el cómo y el porqué mientras que en la subjetiva sólo por el porqué.

Ciertos elementos contextuales como *en efecto* o los adverbios *ciertamente*, *efectivamente*, refuerzan la lectura objetiva al igual que la presencia de *muy bien* en (15) no permite en *podría pasarse* más que la interpretación objetiva a pesar de tratarse de un condicional :

15. Y me pregunto cómo, siendo adulto, puedo dedicar tantas horas y tanto esfuerzo a algo sin lo que muy bien *podría pasarse* el mundo, incluyéndome a mí mismo.

2.2.2. La posibilidad epistémica subjetiva

Contrasta con la objetiva por el hecho de que el hablante no se decanta por ninguna opción de los hechos, sea la existencia o ausencia de la posibilidad, sino que sólo manifiesta su duda y su falta de compromiso respecto al contenido de la proposición. El conocimiento de las circunstancias por parte del hablante no impide ni favorece la afirmación de la existencia de la posibilidad por lo que no imagina ni impone ninguna condición posible ni circunstancias hipotéticas como ocurría en la epistémica objetiva. En consecuencia, no toma ninguna posición y presenta la igualdad de las dos caras de la posibilidad : « posible p » y « posible no p », ninguna de las dos posibilidades está excluida. El hablante es consciente de la falta de evidencias decisivas y se basa sólo en sus creencias particulares. El evento no se orienta a un mundo posible acorde con las condiciones hipotéticas impuestas por el hablante sino que su ámbito de aplicación queda restringido a un mundo posible que coincide con las características y condiciones del mundo real actual, i.e. el mundo posible se identifica con el mundo real. Así, compárese la interpretación objetiva (a) con la subjetiva (b) :

16. *Puede haber* droga en el almacén⁸.

(a) en efecto, existe la posibilidad de que haya droga de ser ciertas mis hipótesis ; no está excluido que haya droga, al menos es posible.

(b) quizás, tal vez , puede que haya droga y puede que no.

17. No tenía noción de qué peligros *podían estar acechándome*.

a) en efecto, qué clase de peligros era posible que me acecharan ; me estaban acechando.

b) quizás, tal vez me acechaban, quizás no.

Al igual que hemos visto en la modalidad epistémica objetiva, en ocasiones, el contexto contiene elementos que fuerzan o inhiben la lectura epistémica subjetiva. Por ejemplo, el tiempo presente propicia la lectura subjetiva del mismo modo que la presencia de los adverbios *quizás*, *probablemente* o el verbo *pensar*, *creer*. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, el contexto no proporciona índices que determinen ante qué tipo de modalidad nos hallamos.

3. Indeterminaciones entre la posibilidad epistémica objetiva, subjetiva y radical

Las dificultades de interpretación no se presentarían tan abiertamente si entenderíamos la posibilidad en un sentido amplio ya sea como « *potencialidad* », « *capacidad* », « *disposición* », « *tener la posibilidad circunstancial y material de* », « *estar en condiciones de* », « *probabilidad* », « *incertidumbre* », etc. Las

⁸ Compárese « Podría haber droga en el almacén » que expresa duda frente al ejemplo « Él podría llamar a un médico o a un vecino para ayudarla » que señala la potencialidad considerada por el hablante como real o cierta, independientemente de su cumplimiento.

ambigüedades e indeterminaciones, que van más allá de los tres tipos de posibilidad aquí examinados, se deben a las relaciones de implicación lógica que existen entre la posibilidad, la capacidad y el permiso (vid. Kiefer 1997). Afirmar que un evento es materialmente posible gracias a las circunstancias (posibilidad radical) implica que quizás se realizará (epistémica subjetiva) o que es, sin duda, objetivamente posible, no está excluido que se produzca (epistémica objetiva). La capacidad puede implicar la posibilidad radical aunque no siempre (vid. nota 3): si alguien es capaz de llevar a cabo « p », entonces es posible — si se dan las circunstancias. Por ejemplo, en *aquí/hoy no puedo cantar* existe la capacidad virtual pero no la posibilidad radical. Del mismo modo si se le concede permiso alguien se supone que posee la capacidad para realizar la acción y también la posibilidad radical.

Dado que la posibilidad radical y la posibilidad objetiva comparten en común la indicación de la existencia de la posibilidad objetiva -en un caso es una constatación, en el otro se trata de una opinión- muy frecuentemente aparecen casos de indeterminación entre ellos. Los factores externos de la posibilidad radical deben mostrarse de un modo claro, en caso contrario manifestaría ambigüedad con la posibilidad epistémica objetiva, p.ej. en (18):

18. La Unión Europea *puede disminuir* el próximo año su presupuesto hasta un 30% del actual porque Alemania va a reducir su contribución⁹.

En (19) nos hallamos ante la incapacidad de determinar si se trata de una opinión o de una constatación de una posibilidad, i.e. epistémica objetiva o posibilidad radical. En *podía ser intempestivo* la indeterminación se da entre la posibilidad epistémica objetiva y subjetiva mientras que en (20) la única lectura posible es la objetiva:

19. Él *podría llamar* a un médico o a un vecino. Y yo me iría mientras tanto, ya volvería otra noche si se daba el caso, en la que no harían falta trámites ni más prolegómenos, *podría visitarla* mañana mismo a estas horas, tarde cuando ya fuera seguro que se hubiera dormido el niño. Yo no, pero el marido *podía ser* intempestivo.

20. Era un plato que le *podía gustar* a todo el mundo.

En lo que concierne a la posibilidad epistémica subjetiva, su escasa presencia y su frecuente ambigüedad con la objetiva (se escoge un sólo significado al interpretar), ha llevado a algunos autores a afirmar que se trata de una implicación del valor más central de posibilidad objetiva en contexto específico (vid. Nuyts 1993). En consecuencia, constituiría un valor secundario, una implicatura derivada de la posibilidad objetiva: de la afirmación de que al menos es posible 'p' se implica que 'no p' también es posible (vid. van der Auwera 1997). La ambigüedad de la lectura epistémica subjetiva y objetiva aparece habitualmente en presente o en condicional con referencia presente. Puede darse el caso de encontrarnos ante la ambigüedad (dos significados distintos) o ante la fusión o vaguedad de significados (el hablante pretende manifestar los dos valores al mismo tiempo, solapándolos):

21. (Contexto: acerca de una mujer muerta a la que se pretende vestir.)

Pensé que *podría romperle* un hueso al meterle un brazo en la manga de lo que le pusiera, dónde estaba su blusa, quizá era más

⁹ Compárese con: « La Unión Europea puede ver disminuido su presupuesto el próximo año hasta un 30% del presupuesto actual » donde se observa que se trata de una opinión, de la modalidad epistémica objetiva.

fácil abrir la cama y meterla dentro, 'ahora *se podía hacer* cualquier cosa con ella, pobre Marta.

En *podría romperle* nos hallamos ante la ambigüedad de la posibilidad objetiva y subjetiva o ante la combinación de ambas « pensé que probablemente era posible » mientras que en *se podía hacer* surge de nuevo un caso claro de posibilidad radical.

A la vista de todo lo expuesto se podría pensar que los tres tipos de posibilidad dependen de la naturaleza del estado de cosas con el que estamos tratando, es decir, dependen del campo de argumentación, del tema del que estemos hablando. Así, parece que es más fácil atribuir la posibilidad objetiva a SoA de los que tenemos el control y son medibles mientras que la subjetiva está relacionada con SoA de los que no tenemos control ni son medibles, como por ejemplo los estados y procesos mentales. Si se presenta un sujeto animado en función semántica de agente hay una fuerte tendencia para la lectura radical y por ello es el valor más frecuente. Si aparece un sujeto inanimado o un verbo estativo la posibilidad de aparición de los valores radicales decrece y aumenta en consecuencia la aparición de los valores epistémicos. Sin embargo, nuestra propuesta pone el énfasis en el tipo de condiciones creadas por el hablante y en las que se basa, independientemente de la naturaleza semántica de la proposición. La creación de hipótesis o la búsqueda de posibles evidencias adecuadas no depende del campo de argumentación. En la epistémica subjetiva, el hablante es consciente de la falta de evidencias adecuadas, es incapaz de crear condiciones hipotéticas para tomar partido por una sola posibilidad mientras que en la objetiva considera que dispone de todas las evidencias adecuadas que pasan a identificarse con las condiciones necesarias y suficientes para evaluar objetivamente.

4. Conclusiones

Hemos comprobado que, a menudo, los verbos modales no se desambiguan en el contexto e incluso se podría afirmar que son ambiguos debido a su contexto. Por otro lado, no deja de tener interés la sugerencia de Leech & Coates (1980) de que quizás el hablante no pretenda comunicar un solo significado sino varios a la vez. Afirmer que los verbos modales son polisémicos, que forman una continuum semántico con cinco significados centrales — y otros periféricos de los que no hemos tratado — vinculados entre sí por el valor de potencialidad y posibilidad, con puentes o indeterminación entre ellos, es la posición que más se acerca a los hechos lingüísticos. Diferenciar la modalidad epistémica objetiva de la subjetiva no es más que dar un paso más en el proceso de subjetivización y gramaticalización de los verbos modales defendida en la bibliografía. Del mismo modo que ciertas lenguas distinguen morfológicamente el futuro cierto del futuro incierto, el hablante distingue la posibilidad epistémica objetiva de la subjetiva. En la posibilidad radical el hablante constata la potencialidad real de que el estado de cosas virtual se realice (del mismo modo que el sufijo -ble expresa potencialidad : comestible, irrompible, etc.). En la objetiva opina acerca de una potencialidad no real pero que considera, desde su punto de vista, cierta y real. Por tanto, de la aserción de una potencialidad real basada en circunstancias externas se pasa a la opinión de una potencialidad objetiva no basada en circunstancias reales sino hipotéticas, creadas por el hablante. Por último, con la modalidad epistémica subjetiva el hablante no llega a manifestar potencialidad ni posibilidad sino la duda o falta de certeza. A lo largo de tres escalas gradativas, de gramaticalización, de potencialidad y de subjetivización, el hablante va convencionalizando los valores de poder a través del uso y de las implicaciones lógicas y pragmáticas que existen entre ellos, formando la siguiente escala :

- Subjetividad		+ Subjetividad
- Gramaticalización		+ Gramaticalización
+ Potencialidad real	+ Potencialidad irreal	- Potencialidad

capacidad permiso pos. radical	pos. epist. objetiva	pos. epist. subjetiva

Además de la importancia de estas tres escalas en la construcción del significado modal, pretendemos llamar la atención sobre la diferencia de ámbito de aplicación del operador modal para cada tipo de posibilidad. Es sabido que los verbos modales operan con mundos posibles; el hablante construye un mundo imaginario fuera del real en el que se aplica el contenido de la proposición. Cada tipo de posibilidad opera con un mundo posible de distinta naturaleza o de distintas características: en la radical, al tratarse de una constatación, el mundo posible en el que se materializa la posibilidad no es otro sino el real, ya sea actual, pretérito o futuro; en la epistémica objetiva, al tratarse de una opinión, el mundo posible es un mundo imaginario fuera del real en el que se actualiza o no el estado de cosas; en la subjetiva el hablante considera que no dispone de evidencias o hipótesis adecuadas que le permitan crear un mundo posible distinto del real, en consecuencia, el mundo posible que alcanza a crear contiene las mismas características que el real: la posibilidad de dos caras, la duda, haciéndolo, por tanto, coincidir con el mundo real en el que tiene lugar la evaluación. Todo ello se comprueba en (22):

22. Pero este Bruno de ahora *puede ver* las cosas de distinta manera.

a) Posibilidad radical: existen circunstancias reales (= el cambio de Bruno) gracias a las cuales es posible para Bruno ver las cosas... Ámbito de aplicación: mundo real.

b) Posibilidad objetiva: circunstancias hipotéticas del hablante: en efecto, según mis hipótesis, es posible. Ámbito de aplicación: mundo posible fuera del real (se actualiza o no en el futuro).

c) Posibilidad subjetiva: quizás, tal vez Bruno vea las cosas... Ámbito de aplicación: mundo posible que el hablante hace coincidir con el real.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bybee, J., Pagliuca W. & Perkins, R. (1994): *The Evolution of Grammar*. Chicago/London: The University of Chicago Press.
- Coates, J. (1983): *The Semantics of the Modal Auxiliaries*, London & Canberra, Croom Helm.
- David, J. & Kleiber, George (eds.) (1983): *La notion semantico-logique de modalité. Actes du Colloque organisé par la Faculté de Lettres de l'Université de Metz* (5, 6 et 7 novembre 1981).
- Fuchs, C. (1986): "Le vague et l'ambigu: deux frères ennemis". *Quaderni di Semantica* 2/ 86. 235-245.
- Greenbaum, S., Leech, G. & Svartvik, J. (eds) (1979): *Studies in English Linguistics for Randolph Quirk*. London & New York: Longman.
- Hengeveld, K. (en prensa): "Mood and Modality", en Booij, G.; Lehman, C. & Mudgan, J., eds., *Morphology: A Handbook on Inflection and Word Formation*, Berlin & New York, Walter de Gruyter.
- Kiefer, F. (1997): "Modality and Pragmatics". *Folia Linguistica* XXXI/ 3-4. 241-253.
- Klare, Johannes (1980): "Problèmes de la modalité linguistique en français moderne." *BRPh* 19: 315-321.
- Kleiber, G. (1983): "L'emploi sporadique du verbe pouvoir en français", en David & Kleiber(eds)(1983).183-203.
- Leech, Geoffrey & Jennifer Coates (1980): "Semantic Indeterminacy and the Modals". In S. Greenbaum et al. (eds.). 79-90.
- Lyons, J. (1977): *Semantics*, 2 vol., Cambridge, Cambridge University Press.
- Nuyts, J. (1993): "Epistemic modal adverbs and adjectives and the layered representation of conceptual and linguistic structure", *Linguistics*, 31, pp. 933-969.
- Palmer, F. (1986): *Mood and Modality*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Roulet, E. (1979): "Des modalités implicites intégrées en français contemporain", *Cahiers Ferdinand de Saussure*, 33, pp. 41-76.
- van der Auwera, J. (en prensa): « Modality: the Three-layered Scalar Square ». *Journal of Semantics*.
- White, A. R. (1975): *Modal Thinking*. Ithaca, New York: Cornell University Press.